

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529316>
УДК 338.439.222

КОРРЕКЦИЯ ОРГАНОЛЕПТИКИ И ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ МЯСА БРОЙЛЕРОВ МЕТОДАМИ НОРМАЛИЗАЦИИ АМИНОКИСЛОТНОГО И ЛИПИДНОГО ПИТАНИЯ

Л.И. Подобед,

д.с.-х.н., проф.,

Институт животноводства НААНУ

Аннотация: В статье рассмотрено влияние соотношения некоторых незаменимых аминокислот между собой, а также соотношение жирных кислот $\omega 6$ и $\omega 3$ на продуктивность органолептические показатели мяса птицы и его пищевую ценность. Доказано, что манипуляциями соотношения аминокислот и жирных кислот можно добиться исключения проявления расслоения мышечной ткани грудки птицы, устранения стекловидности мышц. Применение оптимальной схемы кормления, установленной в ходе опыта, приводит к повышению продуктивности птицы, убойного выхода, выхода съедобных частей. Найдена схема кормления при применении которой органолептические и вкусовые качества мяса птицы оптимальны и превосходят все другие варианты, исследуемые в опыте.

Ключевые слова: мясо бройлеров, бройлеры, пороки мышечной ткани, убойный выход, органолептика мяса, вкусовые качества

CORRECTION OF ORGANOLEPTIC PROPERTIES AND NUTRITIONAL VALUE OF BROILER MEAT BY METHODS OF NORMALIZATION OF AMINO ACID AND LIPID NUTRITION

L.I. Podobed,

Doctor of Agricultural Sciences, Professor

Institute of Animal Husbandry NAANU

Annotation: The article examines the influence of the ratio of some essential amino acids to each other, as well as the ratio of fatty acids $\omega 6$ and 3 on the productivity of the organoleptic characteristics of poultry meat and its nutritional value. It has been proven that by manipulating the ratio of amino and fatty acids, it is possible to eliminate the manifestation of stratification of the muscle tissue of the poultry breast, eliminate the vitreousness of the muscles. The use of the optimal feeding scheme established during the experiment leads to an

increase in bird productivity, slaughter yield, and the yield of edible parts. A feeding scheme was found in which the organoleptic and taste qualities of poultry meat are optimal and surpass all other warrants studied in the experiment.

Keywords: broiler meat, broilers, muscle tissue defects, slaughter yield, meat organoleptic properties, taste

Обилие бройлерного мяса в ассортименте поставщиков на прилавке магазинов – хороший признак для взыскательного потребителя, который фиксируется в последние годы практически по всей территории Российской Федерации. Именно поэтому при широчайшем выборе хочется купить бройлерную тушку с естественным желтоватым оттенком, хорошо сформированную, без кровоподтёков, сосудистой сетки в грудных мышцах, а главное, чтобы из неё получился вкусный готовый к потреблению продукт. Особенно непривлекательным оказывается тушка бройлеров у которой самое нежное мясо- филейная часть грудки имеет признаки водянистости, флуктуации на ощупь, а в отдельных частях мышц туловища и бедра птицы встречается мышечные уплотнения.

В последние годы при разделке тушек птицы часто фиксируют ещё один порок- распадение мышечной ткани нежного грудного мяса на отдельные волокна. Образуется как бы своеобразная, отчётливо видная визуально мышечная «лапша» (рис. 1). Мясо с такими признаками быстро высушивается и к концу обработки становится плотным, жёстким, теряет свою пищевую привлекательность, а его вкусовые качества после тепловой обработки остаются низкими.

Хорошо известная прожорливость бройлеров при избыточной доступности их к корму приводит к перееданию птицы, а поскольку доступ к поилкам в условиях переуплотнения ограничен, добравшись до поилки она пьёт много. В результате периодичность приёма корма и соотношение потреблённого корма и воды постоянно меняется. Это приводит к хаотическому поступлению питательных веществ в кровь при всасывании и прежде всего аминокислот. Такой характер поступления белка в кровь отражается на скорости синтеза белковых волокон. В результате мышечный синтез то активируется, то затухает.

Рисунок 1 – Видимые расслоения мышечной ткани грудки бройлера после убоя

Рисунок 1 – Видимые расслоения мышечной ткани грудки бройлера после убоя

В результате белковые волокна в отдельных участках уплотняются, а в других остаются менее плотными. Возникает эффект фрагментарного уплотнения мышечных волокон, что и вызывается в отмеченный выше порок формирования мышечных сгустков в мясной тушке [1].

Водозамещение приёма корма вызванное теснотой в птичнике или высокой температурой оборачивается чрезмерным поступлением воды в места синтеза мышечных волокон. При очень быстром росте птицы, обусловленном генетически избыточное потребление воды, будет стимулировать накопление жидких, а при избытке жира и гелеобразных отложений в мышцах. Тогда мышцы, особенно груди станут слабо наполнены белком и перенасыщены влагой, кроме того, на фоне роста накоплений жирсодержащих гелей появятся жировые тяжи. При осмотре тушек это выльется в выраженной стекловидности (рис. 2) и появление хорошо заметных белых тяжей по всему объёму мышечной ткани грудки.

Рисунок 3 – Видимые изменения стекловидности мышечной ткани с присутствием белых гельсодержащих тяжей в структуре мышечной ткани [2]

Переуплотнение обуславливает появление выраженного эффекта скованности движений. За последние 10 суток выращивания постоянное нахождение птицы в состоянии скованности при переуплотнении приводит к тому, что некоторые мышцы и особенно грудная редко и не полностью расслабляются или даже часто не расслабляются вообще. В результате формируется локальные области уплотнения тканей- мышечные конгломерации. Связи между ними нарушаются, а плотность мышцы в целом резко снижается. вот тогда и возникает эффект формирования специфической мышечной «лапши».

Белые полосы, идущие параллельно мышечным волокнам, появляются не только в грудных мышцах, иногда и в мышцах бедра. Чаще они наблюдаются при убое крупных бройлеров, причем степень выраженности полос может быть различной.

При образовании белых полос наблюдается местный липидоз, а также некроз мышечных волокон с разрастанием соединительной ткани, или, другими словами, «фиброз». Дегенерации больше подвержены толстые мышечные волокна, при выраженной дегенерации наблюдается повреждение волокон различных диаметров и исчезновение характерной многоугольной формы.

Мясо с белыми полосами плохо удерживает маринады и жидкость при приготовлении как обычного, так и маринованного продукта питания. Потребители отказываются покупать мясо грудки с умеренно или явно выраженными белыми полосами, придающими продукту жирный или мраморный вид [2].

Тем не менее, главной причиной проявления указанных выше пороков мяса птицы являясь не только и не столько погрешности в технологии содержания и кормления, сколько несовременный подход к нормированию рациона по белковому и липидному питанию.

Хорошо известно, что существует выраженная обратная корреляция между общим уровнем белка в мясе и вероятностью возникновения его технологических пороков, а в составе белка решающим фактором считается достаточность аминокислоты лизина, а также трёх структурных аминокислот – лейцина, изолейцина и валина. Как только в последние 2-3 недели выращивания фиксируется дефицит этих аминокислот или их дисбаланс вероятность возникновения технологических пороков мяса резко возрастает. Причём важно не только общее наполнение рациона этими аминокислотами, но и ещё их соотношение между собой в кормовой смеси.

Кроме того, поскольку в нормальном филе в составе жира выше содержание насыщенных жирных кислот, а в филе с выраженными белыми полосами выше содержание всех мононенасыщенных жирных кислот, и особенно линолевой, важно найти оптимальное соотношение отдельных жирных кислот в рацион между собой и тем самым упредить проявление указанных выше пороков мяса.

Учитывая это цель данной работы состояла в установлении оптимальных отношений критических аминокислот в рационе во взаимосвязи с факторами липидного питания и, в частности, соотношением жирных кислот между собой.

Для исследований подобрали 5 групп суточных цыплят по принципу групп аналогов по 50 голов в каждой.

Условия кормления и содержания всех групп были аналогичными, разница заключалась только в коррекции рациона по аминокислотам и жирным кислотам согласно таблице 1 и 2.

Таблица 1 – Схема опыта

Группа	Количество голов в группе	Продолжительность выращивания, дней	Характер кормления
1 контроль	50	42	ОР со стандартным соотношением критических аминокислот и жирных кислот
2 опытная	50	42	ОР с соотношением аминокислот и липидов по схеме №1
3 опытная	50	42	ОР с соотношением аминокислот и липидов по схеме №2
4 опытная	50	42	ОР с соотношением аминокислот и липидов по схеме №3
5 опытная	50	42	ОР с соотношением аминокислот и липидов по схеме №4

Коррекцию аминокислотного и липидного питания птицы в сравниваемых группах проводили по схеме, представленной в таблице 2.

Таблица 2 – Соотношение аминокислот и жирных кислот в сравниваемых группах

Группа	Схема соотношений аминокислот в рационе	Схема соотношений жирных кислот в рационе
1 контроль	№1 Лизин: аргинин 1:1; Лейцин: изолейцин: валин 2:1:1	Соотношение ω 6: ω 3 -5:1
2 опытная	№1 Лизин: аргинин 1:1,2; Лейцин: изолейцин: валин 1,5:1:1	Соотношение ω 6: ω 3 – 3:1
3 опытная	№2 Лизин: аргинин 1:0,8; Лейцин: изолейцин: валин 1,5:1:1	Соотношение ω 6: ω 3 -3:1
4 опытная	№3 Лизин: аргинин 1:1,2; Лейцин: изолейцин: валин 2,0:1:1	Соотношение ω 6: ω 3 -5:1
5 опытная	№4 Лизин: аргинин 1:1,2; Лейцин: изолейцин: валин 2,0:1:1	Соотношение ω 6: ω 3 -3:1

Указанные в схемах (табл. 2) соотношения amino- и жирных кислот устанавливали благодаря коррекции синтетических добавок лизина, соотношению зерновых кормов с разным содержанием лейцина, изолейцина и валина, а также манипулированием уровнем введения подсолнечного, рапсового масла и рыбьего жира. При этом задекларированное соотношение amino- и жирных кислот в рационе сохраняли на протяжении всего опыта.

В опыте изучали зоотехнические показатели продуктивности птицы по общепринятым методикам зооанализа, органолептику [1, 3] и вкусовые качества мяса грудных мышц [2-4].

В результате исследований установлено, что разные схемы соотношений amino – и жирных кислот в рационе существенно влияют на продуктивность птицы (табл. 3).

Таблица 3 – Зоотехнические показатели продуктивности птицы в опыте,
 $\bar{X} \pm S_{\bar{X}}$

Показатели	Группа				
	1 контроль	2 опытная	3 опытная	4 опытная	5 опытная
Живая масса цыплят при постановке на опыт, г	40,3±2,1 2	41,0±2,1 4	40,4±1,93	40,1±1,9 8	40,5±1,87
Живая масса цыплят при переводе на убой, г	2349,1±1 4,33	2388,3±1 2,78	2438,7±2 2,65*	2401,5±2 3,79	2416,1±2 1,14*
Среднесуточный прирост массы, г	56,31	57,25	58,5	57,59	57,94
В % к контролю	100	101,67	103,89	102,27	102,89
Затраты корма на 1 кг прироста массы, кг	1,63	1,62	1,59	1,62	1,60
В % к контролю	100	99,4	97,55	99,4	98,16
Сохранность птицы, %	98	98	100	100	100
Выход потрошённой тушки, %	73,81	74,12	74,87	74,22	74,98
Соотношение съедобных частей к несъедобным	1,51:1	1,55:1	1,59:1	1,54:1	1,6:1

* $P < 0,05$

Данные таблицы 3 свидетельствуют, что динамика обеспечения птицы amino- и жирными кислотами существенно повалила на продуктивные её показатели. Однозначно предпочтительными над контролем оказались: среднесуточный прирост, затраты корма убойный выход и соотношение съедобных частей к несъедобным у птицы, которую кормили по схеме 2 и 4.

Нами замечено, что при применении схемы кормления № 3, где уровень структурных аминокислот устанавливали на отметке 1,5:1:1 не отмечено ни одного случая пороков расслоения мышечной ткани грудки. Кроме того, соотношение жирных кислот на уровне 3:1 приводило к полному устранению пороков стекловидности грудной мышцы и проявлению видимого присутствия белых гелеобразных тяжелей.

Вареное мясо 3 и 5 опытных групп отличалось в лучшую сторону по вкусу, нежности и сочности, а общая оценка продукта была максимальной у птицы 3 опытной групп, где применяли схему amino- и жирных кислот № 2.

Таким образом, проведённые исследования позволяют утверждать, что изученное соотношение аминокислот в рационе существенно влияет на зоотехнические показатели продуктивности и способствует нормализации процессов белкового обмена в мышцах, что выражается в улучшении органолептики грудной мышцы и устранении пороков расслоения мышечной ткани.

Снижение соотношения жирных кислот с 5:1 до 3:1 в пользу омега три позитивно влияет на жиронаполненность и жирораспределение в мышечной ткани, что существенно отражается на пищевых характеристиках птичьего мяса – органолептике тушек и кусковых качествах мяса.

Данные об изменении органолептики мяса птицы, полученные в нашем опыте согласуются с исследованиями авторов наблюдавших изменения качества мяса под действием динамики некоторых аминокислот рациона [5-7], а также данных по влиянию соотношения жирных кислот $\omega_6:\omega_3$ на жирнокислотный состав мяса птицы [5, 6, 8].

Лучшей схемой коррекции кормления птицы следует считать схему № 3, которая предусматривает соотношение лизин: аргинин 1:0,8; лейцин: изолейцин: валин 1,5:1:1; соотношение жирных кислот $\omega_6:\omega_3$ -3:1.

Список литературы

- [1] Антипова Л.В. Методы исследования мяса и мясных продуктов. / Л.В. Антипова, И.А. Глотова. – М.: Колос, 2004. 214 с.
- [2] Ощин В.В. Пищевая и биологическая ценность мяса птицы. / В.В. Ощин. – Сергиев Посад: ВНИТИП, 2013.
- [3] Мотилев К.Я. Товароведение и экспертиза мяса птицы, яиц и продуктов их переработки. / К.Я. Мотилев. // Качество и безопасность. – СПб.: Лань, 2016.
- [4] Лукашенко В.Е. Методические рекомендации по проведению анатомической разделки тушек и органолептической оценки качества мяса и яиц сельскохозяйственной птицы и морфологии яиц. / В.Е. Лукашенко. – Сергиев Посад: ВНИТИП, 2013.
- [5] Подобед Л.И. Основы коррекции кормления сельскохозяйственной птицы. / Л.И. Подобед, А.И. Пономарёва. – Санкт Петербург:2020. 310 с.
- [6] Рутц Ф. Влияние кормления на качество мяса грудки бройлеров. / Ф. Рутц, А.Б. Петросян. // Птица и птицепродукты. – 2015. № 6. 43-44 с.
- [7] Белова Н.Ф. Обмен веществ и качество мяса цыплят-бройлеров в зависимости от включения в комбикорм биологически активных добавок: Автореф. диссертации ... к.с.-х.н. / Н.Ф. Белова. – Оренбург, 2009. 18 с.
- [8] Ерастов Г.М. пищевая ценность мяса. / Г.М. Ерастов. // Птицеводство. – 2014. № 3. 28-29 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Antipova L.V. Research methods for meat and meat products. / L.V. Antipova, I.A. Glotova. – M.: Kolos, 2004. 214 p.
- [2] Oshchin V.V. Nutritional and biological value of poultry meat. / V.V. Oshchin. – Sergiev Posad: VNITIP, 2013.
- [3] Motilov K.Ya. Merchandising and examination of poultry meat, eggs and products of their processing. / K.Ya. Motilov. // Quality and safety. – SPb.: Lan, 2016.
- [4] Lukashenko V.E. Methodical recommendations for the anatomical cutting of carcasses and organoleptic assessment of the quality of meat and eggs of poultry and the morphology of eggs. / V.E. Lukashenko. – Sergiev Posad: VNITIP, 2013.
- [5] Podobed L.I. Fundamentals of correction of poultry feeding. / L.I. Podobed, A.I. Ponomarev. – St. Petersburg: 2020. 310 p.
- [6] Rutz F. Influence of feeding on the quality of broiler breast meat. / F. Rutz, A.B. Petrosyan. // Poultry and poultry products. – 2015. No. 6. 43-44 p.

[7] Belova N.F. Metabolism and quality of meat of broiler chickens depending on the inclusion of biologically active additives in compound feed: Author's abstract. dissertation ... Ph.D. / N.F. Belova. – Orenburg, 2009. 18 p.

[8] Erastov G.M. nutritional value of meat. / G.M. Erastov. // Poultry keeping. – 2014. No. 3. 28-29 p.

© Л.И. Подобед, 2021

Поступила в редакцию 03.09.2021

Принята к публикации 15.09.2021

Для цитирования:

Подобед Л.И. Коррекция органолептики и пищевой ценности мяса бройлеров методами нормализации аминокислотного и липидного питания // Инновационные научные исследования. 2021. № 9-2(11). С. 13-23. URL: <https://ip-journal.ru/>